

НАПРАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО И ДУХОВНО-ПРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ НА ЗАНЯТИЯХ КРУЖКОВ В УСЛОВИЯХ ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА

Особенность детей, находящихся в условиях школы-интерната состоит в том, что у них нарушен привычный для обыкновенных детей образ жизни, и перед ними стоит задача необходимости самостоятельно оценить внешние и внутренние аспекты ситуации с учетом содержательных признаков и определить возможность ее преобразования. А затем найти или принципиально новые стратегии поведения и деятельности, или новые приемы своих отношений друг с другом. Такие дети особенно нуждаются в помощи и поддержке взрослого педагога, наставника, так как они не имеют достаточного жизненного опыта, тех знаний, способностей, сил, которые пригодятся ему в случае сложной жизненной ситуации. Они нуждаются в поддержке мудрого, опытного человека, который бы направил, подсказал. Так как семья у таких детей не всегда выполняет своих воспитательных функций: успешной социализации, духовно-нравственного и патриотического воспитания, обеспечения психологического комфорта, эмоционального благополучия, помощь им могут оказать не только воспитатели и педагоги, но и педагоги дополнительного образования на занятиях кружков [1; 2].

На занятиях кружков «Зеленая аптека Донбасса» и «Зеленая планета» в школе-интернате №10 города Донецка используются приемы формирования духовно-нравственных качеств детей, воспитания патриотов своего края, способных к творчеству и самоопределению через обеспечение условий для самореализации личности через развитие досуговой деятельности на базе школы-интерната с опорой на национально-культурные особенности региона и учетом потребностей и интересов детей. Формирование духовно-нравственных качеств, воспитание патриотов своего края и личности, способной к творчеству и самоопределению, обеспечение условий для ее самореализации через развитие досуговой деятельности на базе школы-интерната с опорой на национально-культурные особенности региона и учетом потребностей и интересов детей представляет несомненно важное значение. Гражданско-патриотическое воспитание является одной из важнейших составляющих образовательного процесса наряду с обучением. Реализация воспитательного процесса достигается через развитие детского самоуправления, проведение социально направленных акций, различного рода массовых дел, конкурсов, лекториев, тренингов, экскурсий. Первичным детским творческим объединением в школе-интернате является школьный класс, к которому ценностные ориентации находят свое непосредственное выражение, в первую очередь, в повседневно реализуемых нормах взаимодействия школьников, законах жизни коллектива, нравственных основах межличностного общения.

Основной задачей на кружке является поиск путей обогащения духовного мира детей, формирования патриотизма и любви к Родине, развития творческого мышления.

В каждом уголке нашей Республики есть свои природные особенности, своя история и культура. Лучше узнать свой родной край, глубже понять особенности его природы, истории и культуры и их взаимосвязь с природой, историей и культурой страны, мира, принять участие в созидательной деятельности, развить свои собственные способности – в этом заключается основной смысл работы с детьми в школе-интернате. Узнать как можно больше о родном крае, его прошлом и настоящем – естественные желания юного гражданина. Удовлетворить эту потребность ребят – основная задача работы творческого объединения. Поэтому занятия творческих объединений организуются так, чтобы каждый ребёнок хорошо знал природу родного края, был патриотом своей «малой родины». Воспитывать любовь и бережное отношение к «малой родине» возможно только через активную деятельность. Младшие школьники чрезвычайно эмоциональны, и сухие сведения их мало трогают, поэтому предпочтение отдается активным формам и методам работы, таким как праздники, совместные мероприятия, конкурсы, викторины.

На занятиях кружков дети приобщаются к изучению и сохранению природы, к основам исследовательской деятельности, формированию системы ценностного отношения и любви к окружающей среде, т. е. к родному краю. С детьми организовываются и проводятся акции по изготовлению кормушек и подкорму птиц в холодное время года, изготовление и развешивание скворечников, мероприятия по сохранности лесных красавиц – елей, первоцветов и др. Ведь только когда ребенок сам примет участие в какой-либо экологической акции и сделает самостоятельный вывод, только тогда он задумается о существующих проблемах окружающей среды и будет искать пути их решения. С целью привлечения ребят к работе по изучению проблем экологического состояния окружающей среды и практическому участию в решении природоохранных задач, способствующих их патриотическому воспитанию, эколого-биологическому образованию и профессиональному самоопределению на занятиях кружков организовываются и проводятся «Круглые столы», различные массовые мероприятия и участие в конкурсах.

Ребята на протяжении нескольких лет активно участвовали в Республиканской природоохранной акции «Золотая пчелка», в задачи которой входило не только расширение знаний о пчелах, но воспитание любви к родной природе, навыков бережного отношения к ее обитателям. Они проводили беседы и рассказы о пчелах; участвовали в интеллектуальных играх и викторинах «Поле чудес», посвященных пчелам, изготавливали рисунки наиболее распространенных в Донбассе медоносных растений, создавали сказки, посвященные пчелам, проводили поиск поговорок и пословиц о пчелах, составляли стихотворения о пчелах.

Ребята, которые занимаются в кружках «Зеленая планета» и «Зеленая аптека Донбасса», не понаслышке знают, какое значение играет для человека вода. Ведь многие из них живут в обстреливаемых районах города и воду к ним привозят в цистернах. Поэтому они приняли активное участие в массовом патриотическом и природоохранном мероприятии «Вода и жизнь» – составляют кроссворды о воде, проводят поиск загадки, пословиц и поговорок о воде,

составляют рассказы о воде. Лучшие материалы о воде, составленные ребятами, были отосланы на Республиканский этап конкурса.

Ребята из кружков активно откликаются на призыв «Подкорми синичку!», праздник которой отмечают в России 12 ноября, ведь им не безразлично, как перезимуют наши пернатые друзья зиму. На занятиях проводятся беседы о зимующих птицах (синичках, снегирях, свиристелях и других), о необходимости заботиться о них в холодное время, их подкормки и укрытии от непогоды. Ребята разрабатывают «Советы для подкормки зимующих птиц», которые развешивают в классах и кабинетах, составляют листовки «Подкорми синичку зимой!», «Позаботься о зимующих птицах», «Помоги зимующим птицам», «Береги зимующих птиц». Регулярно проводятся конкурс рисунков и выставка «Сохрани жизнь зимующим птицам», которую посещают и другие обучающиеся школы-интерната. В конкурсе принимают участие почти все ребята из 2, 3, 4 и 5 классов. Проводится конкурс «послание», в котором ребята определяют, какая птица является автором послания. В «Блиц-турнире» ребята состязаются на лучшего знатока любимых лакомств птиц зимой. Ребята изготавливают кормушки из доступного подручного материала – пластиковых бутылок и картонных коробок, которые они развешивают по дороге домой.

Члены кружков являются активными участниками акций «Птица года», которая ежегодно проводится в Российской Федерации и, хотя этой птицы нет в Республике, они были активными участниками акции «Буроголовая гаичка». Шумно и весело проходит праздник «Птица года». В этот день ребята кружков соревнуются кто лучше выполнил «домашнее задание» – конкурсе рисунков и коллажей «Птица года в России» и чья работа будет помещена на выставке в интернате. В конкурсе принимают участие практически все ребята, обучающиеся в кружках, а затем они проводят отбор лучших 30 рисунков и коллажей для выставки. Выставка получается очень красочная, ведь рисунки ребята делают с большой любовью и интересом. На открытие выставки приглашаются и воспитатели интерната, и самые маленькие воспитанники интерната, а руководитель кружка и ребята из кружков рассказывают о птицах года в России – журавль серый, кобчик и др., о том, где они обитают, чем питаются и где устраивают свои гнезда. Ребята из младших классов с интересом рассматривают каждый рисунок. И многим из них становится интересно, чем занимаются их старшие ребята на кружке «Зеленая аптека Донбасса» и впоследствии они пополняют это направление в школе-интернате.

Воспитанники кружков активные участники в Республиканский этапа Всероссийской акции «Живи, лес!». Сначала на занятиях проводилась беседа о том, какое это богатство – лес, о том, сколько беды приносят лесные пожары и как помочь лесу сохранить свою первозданную красоту. Ребята узнают о том, что лес – это совершенно другой мир, в котором живут вековые деревья и мягкий мох, цветут ландыши и фиалки, слышится пение птиц... В лесу растут ягоды и грибы, живут лесные звери и прекрасные птицы...». Затем ребята прочли стихотворения о лесе Г. Галиной, Т. Шорыгиной, Б. Заходера и И. Белоусова, которые они разучивают в свободное от учебы время. После этого ребята с интересом узнают о том, какой вред наносят лесам Донбасса (и не только, но и в России) пожары, о том, сколько пожаров

произошло на территории Донецкой Народной Республики, сколько лесных насаждений выгорело за последние годы, что у села Артемовка Амвросиевского района высажен первый в истории Республики геоглиф в виде аббревиатуры названия Донецкой Народной Республики и о том, что около пяти тысяч саженцев сосны крымской высажены на месте леса, сгоревшего из-за обстрелов ВСУ в период активных боев в этом районе, что, по словам организаторов, место для размещения геоглифа было выбрано не случайно: в 2014 году во время боев за Саур-Могилу эта территория неоднократно подвергалась обстрелам ВСУ – в результате чего выжжено 10 гектаров леса. С интересом ребята узнают о том, что размеры каждой буквы геоглифа 50 на 50 метров, а прочитать надпись «ДНР», глядя из иллюминатора самолета, можно будет примерно через 7–10 лет что первое дерево высадил Глава ДНР Александр Владимирович Захарченко! Как же гордятся ребята этим геоглифом! Ведь для них Александр Владимирович – настоящий Герой! Ребята поняли, что виновником пожара в 9 случаев из 10 является сам человек из-за неосторожного обращения с огнем, и непогашенный костер, и брошенная спичка или сигарета и даже шалость детей. А для того, чтобы не допускать пожары в лесу, достаточно соблюдать простые правила обращения с огнем. Ребята прочли стихи о лесных пожарах. Затем им предлагается выполнить задание – составить ответы о правилах поведения в лесу, чтобы не было лесных пожаров и читают стихи Светланы Дмитриевой о том, что нужно делать в лесу в случае пожара. В конце мероприятия подводятся итоги конкурса рисунков на тему «Спасем лес от пожара!», а лучшие рисунки направляются для участия в Республиканской акции «Живи, лес!».

Одним из духовно-патриотических моментов на занятиях кружков в интернате является воспитание у ребят бережного отношения к хлебу и уважения к труду хлеборобов. Для этого на занятиях кружков проводится массовое мероприятие «Русский каравай». На мероприятии ребята приобщаются к традициям русского народа, у них воспитывается бережное отношение к хлебу, уважение к народным традициям, расширение знаний о разнообразии хлебобулочных изделий в народных традициях. На мероприятиях ребята читают стихи о хлебе, а затем соревнуются в знании устного народного творчества русского народа, участвуют в интеллектуальных играх, «восстанавливают» пословицы, составляют из букв ответы о хлебе и о труде хлебороба, разгадывают «Хлебный» кроссворд о хлебобулочных изделиях и другие. Ребята с интересом слушают о том, какие хлебные изделия выпекают на Православные праздники – Рождество Христово, праздник Святого Николая, о «журавликах» Благовещения, куличах Пасхи, о главном свадебном хлебе у славян, о хлебобулочных изделиях, которые любили русские поэты А.С.Пушкин и С.Есенин. А затем проводят конкурс рисунков о хлебе и участвуют в презентации сценария на тему сказки «Колобок».

Воспитание личности, патриота Республики – одно из главных составляющих воспитательного процесса на занятиях. Оно направлено на формирование у ребят, высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Республики, на развитие патриотических чувств, на формирование и развитие личности, обладающей качествами гражданина – патриота Родины и способной успешно выполнять гражданские

обязанности в мирное и военное время. Среди наиболее распространенных для воспитания ребят в духе патриотизма важное место занимают мероприятия, посвященные Празднику Победы в Великой Отечественной войне. Ребята готовят поздравительные открытки для ветеранов войны и воинов – ополченцев «Поздравь друга – защитника Отечества», участвуют в подготовке общешкольного мероприятия, посвященного этой великой дате – составляют викторину для детей интерната.

Ежегодно 6 мая члены кружков принимают участие в массовом мероприятии, посвященном Дню Победы в Великой Отечественной войне. Слово «война» многие ребята хорошо знают, ведь у многих из них разрушены и сожжены дома... Поэтому они трепетно относятся к каждому юбилею Праздника Победы. На мероприятие приглашаются родственники учащихся (а у многих они служат в ополчении) и ветеран Великой Отечественной войны Георгий Сергеевич Родионов. Он рассказывает о подвигах своих однополчан, которые защищали нашу Родину от фашизма, о радостях и утратах военных лет. Ребята готовят большой концерт, в котором участвуют все члены кружков. Например, в 2019 году ребята подготовили танец «Вальс на выпускном балу 1941 года», после которого ребята – выпускники сразу уходили на фронт. Ребята готовят в сценки «Мир без войны», а маленькие кружковцы «Зеленой планеты» 2 класса в полном составе подготовили сценку «И помнит мир спасенный», в которой исполняли песни военных лет и читали стихи. Концерт завершается выступлением Георгия Сергеевича Родионова. Он читает стихотворение Александра Твардовского «Мир после войны» и рассказывает, как приближают мир бойцы Донецкой Народной Республики, воюя за спасение детей и жителей Донбасса.

А в феврале 2020 года на занятиях кружков было проведено мероприятие «Цветы победителям», посвященное Дню защитника Отечества. Вначале ребята узнали о защитниках Отечества в Великой Отечественной войне и в наши дни, прочли патриотические стихи о войне Константина Симонова, Алексея Суркова, Эдуарда Асадова, Маргариты Алигер и др. Затем была проведена выставка аппликаций «Цветы победителям», выполненных самими ребятами. Они рассказывали о различных цветах – первоцветах, о бережном отношении к этим цветам, о том, что необходимо их сохранять, особенно растений, занесенных в Красную книгу. После этого был проведен конкурс рисунков «Букет для защитника Отечества», в котором дети рисовали букеты из весенних цветов – сирени, мимозы, тюльпанов, гвоздик, нарциссов, ландышей и др. с пожеланиями защитникам Отечества здоровья, мира и быстрого окончания войны на Донбассе и вручили их присутствующим на мероприятии ополченцам.

Ежегодно к Празднику Победы 9 мая в школе-интернате силами кружковцев проводится выставка рисунков о «братьях наших меньших», которые вместе с воинами принимали участие в боях и освобождении городов нашей Родины. Ребята приняли активное участие в мероприятии, посвященном 75 годовщине Великой Победы нашего народа. Сначала дети прочли стихи о великом празднике – Дне Победы, а затем рассказали о животных, которые также помогли приблизить этот великий праздник. Для этого специально подготовлены экскурсоводы из числа кружковцев. Они рассказывают о собаках на войне, о кошках, о голубях, об оленях и верблюдах, о лошадях, о памятниках животным, участвовавшим в этой

Священной войне. Выставку в течение двух недель посетили учащиеся 1–10 классов и их воспитатели и учителя. На рисунках воспитанники кружков показали животных (собак, лошадей, оленей, кошек, голубей и др.), которые наряду с воинами принимали участие в освобождении городов Смоленска, Ленинграда, Брянска, Киева, Минска, Кракова, Варшавы, Вены и др., изобразили раненую собаку, блокадную кошку, лошадей – скакунов и санитаров, голубя – символа мира на земле и почтового голубя – поставщика ценнейшей информации, оленя – жителя тундры, «Сторожевого пса на границе», собаку, уставшую после жестокого боя, блокадного кота на отдыхе... Очень интересный рисунок сделал Миша Потопальский «Проводы в бой...», на нем собака провожает в бой танкистов. Все рисунки очень интересные и, может быть, они сделаны не профессиональными мастерами – художниками, но они свидетельствуют о том, у праздник Победы навсегда останется в детских сердцах. Ребята с огромным увлечением всегда участвуют в таких мероприятиях, а победители получают символические медальки с изображением собак и кошек, которые им вручает учитель истории школы-интерната Александр Рафаилович Федонин. Он высоко оценил значение такой выставки, которая способствует развитию патриотизма у детей и учит их еще более бережно относиться ко всем животным. Подобные выставки члены кружков организуют ежегодно и за их организацию, а также за творческое участие в работе кружка наиболее активные ребята награждены почетными Грамотами Донецкого Республиканского эколого-натуралистического центра.

В настоящее время приоритет и ценности духовного развития Республики постепенно возрождаются. Поэтому на занятиях кружках ребята приобщаются к духовным традициям, напоминающих о жизни и традициях прошлых поколений, в которых православные праздники отражают культуру и национальный характер Республики. Регулярно 19 января в праздник Святого Крещения на занятиях кружков проходит массовое мероприятие «От Рождества до Крещения, которое посвящается зимним Православным праздникам – Рождеству Христову, Новому году и Крещению. Сначала ребята узнают историю возникновения праздника Рождества, о том, как православные люди встречают и отмечают Рождество Христово, о его традициях, о старом и новом стиле встречи Нового года и о празднике Крещения, о Великой святыне – Святой воде, ее применении и благоговейном отношении к ней. Воспитанники кружков заранее изготавливают рисунки и поделки, посвященные зимним Православным праздникам, панно «Зимняя лужайка» с домиками и полянкой, Вифлеемскими Звездами над лужайкой, проводится конкурс рисунков «Зимняя фантазия», выпускается газета «Елочка», посвященная этим праздникам. Затем воспитанники кружков соревнуются в конкурсах, посвященных Православным праздникам, разгадывании кроссворда «Рождество Христово». Окончание праздника отмечается сладким традиционным столом – рождественской кутьей и компотом из сухофруктов (узваром).

Воспитанники кружков активно включились в празднование юбилея великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. 6 июня проводится массовое мероприятие ««Путешествие в мир растений и животных сказок Александра Сергеевича Пушкина». Вначале ребята рассказывают о том, какими были детские годы А.С. Пушкина, его обучении

в Царскосельском лицее, друзьях-лицеистах, его няне Арине Родионовне и о том, какой след она оставила в жизни и творчестве великого поэта, о всемирном его признании. Ребята старших классов читают стихи поэта о природе. Затем проводится инсценировка фрагментов сказок «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о золотом петушке», «Сказка о царе Салтане». Роли «Белочки», «Золотой рыбки», «Ученого кота», «Золотого Петушка», «Царевны Лебедь», «Медведя» в них исполняют сами ребята. Затем проводится викторина по мотивам сказок А.С. Пушкина, в которых главными персонажами являются животные – медведь, белка, волк и другие, птицы – коршун, лебедь, рыбы, насекомые – муха, комар, шмель, пчела. После этого для ребят организуется интеллектуальная игра «Поле чудес. Путешествие в жизнь А.С. Пушкина». Ребята отвечают на вопросы о том, кто подарил свой портрет А.С. Пушкину со словами: «Победителю ученику от побежденного учителя», о том, кому принадлежат слова об А.С. Пушкине на вступительном экзамене в Царскосельский лицей: «Солнце русской поэзии», о том, какой был любимый цветок А.С. Пушкина, какое название у сказки, которую не успел закончить поэт и определяются знатоки биографии поэта. В конце мероприятия ребята оформляют выставку из сделанных заранее рисунков животных и птиц – персонажей сказок А.С. Пушкина – «ученого кота», «медведя» и «золотой рыбки» и другие. Победителям конкурсов были вручаются в качестве подарков иллюстрации к сказкам поэта.

Воспитание ценностного отношения к Родине представляется особо трудным. Эта работа должна осуществляться в рамках всего образовательного процесса, но в особенности во внеурочной деятельности. Правильно организованная внеурочная среда даёт широкие лично ориентированные воспитательные возможности. Как показал опыт, использование кружковой работы позволяет намного успешнее воспитать у младших школьников чувство патриотизма.

Таким образом, формирование чувства патриотизма и гражданской позиции у молодого поколения наиболее эффективно в рамках системного подхода к этой проблеме, когда личностное отношение формируется от простого поступка к большому делу. А ребенок испытывает необходимость в активной гражданской социальной деятельности. Значение дополнительного образования тут переоценить очень сложно. Только при качественном взаимодействии общего и дополнительного образования можно ожидать положительный результат. У детей и подростков сформируются важнейшие социально значимые качества: воспитывается личность, гражданская зрелость, любовь к Отечеству, ответственность, чувство долга, верность традициям, стремление к сохранению и преумножению исторических, культурных и природных ценностей, готовность к преодолению трудностей, самопожертвование, а также готовность к служению Отечеству.

Литература

1. Селевко Г.Я. Освоение технологии самовоспитания личности школьников: как стать экспериментальной площадкой // Народное образование. 2015. № 1. С. 181.
2. Сериков В.В. Парадигма современного образования: ориентация на личность // Ежемес. электронно-педагогич. журнал.